

ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ, СПОСОБОВ И ВИДОВ НОМИНАЦИЙ В ОРОНИМОВ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА

Бегимов Одил Тохтамышович

Заведующий кафедрой узбекского языка и литературы
Каршинского инженерно-экономического института, доктор
филологических наук

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10618868>

ARTICLE INFO

Received: 05th December 2023

Accepted: 10th December 2023

Online: 15th December 2023

KEY WORDS

Ономастика, топонимия, оронимия, имя собственное, имя нарицательное, апеллятив, номинация.

ABSTRACT

Теория номинаций является одним из важнейших направлений исследований современного языкознания. Процесс номинации представляет собой сложное явление, включающее в себя характеристики номинации, разделение действительности на отдельные элементы, способы определения смыслового содержания с помощью знаковой системы и многие другие вопросы. В статье исследуются эти вопросы.

ВВЕДЕНИЕ

Названия, принадлежащие к какой-либо топонимической системе, отражают свойства предметов через субъективное восприятие населения, их хозяйственное значение, их отношение к определенным лицам или другим предметам. Это, в свою очередь, выражается в принципах, способах и видах нейминга.

Теория номинаций является одним из важнейших направлений исследований современного языкознания. Процесс номинации представляет собой сложное явление, включающее в себя характеристики номинации, разделение действительности на отдельные элементы, способы определения смыслового наполнения с помощью системы символов и многие другие вопросы, требующие решения. В научной литературе можно наблюдать различные толкования и определения понятия номинации. Понятие номинация было введено Н.В. Подольская определяет следующим образом: «Номинация [в ономастике] - 1. функция именования (называ, номинативная функция). 2. Наименование, наименование, наименование, процесс наименования» [6, 91].

Номинация – это образование языковых единиц, характеризующееся номинативной функцией, то есть служащее для наименования и обособления частей действительности и формирования соответствующих понятий о них в виде слов, словосочетаний, фразеологизмов и предложений. [2, 336].

Термин «номинация» может использоваться в узком или широком смысле. В узком смысле номинация — это обозначение вещей или событий средствами языка. В широком смысле номинация - это процесс обозначения элементов внешнего и внутреннего опыта и результатов познавательной и классификационной деятельности

человека. Номинацию можно рассматривать в динамическом и статическом аспектах. В первом случае она рассматривается как процесс именования, а во втором случае как результат этого процесса.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе методологии исследования лежит наблюдаемая в языкознании тенденция историзма, то есть истолкование всех событий в определенном историческом процессе без отрыва их от исторических условий и событий.

Научно-теоретической основой исследования являются методы анализа научных идей, применяемые в области ономологии современного языкознания.

Также лингвистическое изучение топонимов опирается на диалектические законы, сочетающие в себе общность и специфику, сущность и явление, форму и содержание.

В качестве основного метода исследования использовались сравнительно-исторический, реставрационный, анализ по структуре и формации, сопоставление языковых фактов.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Известные и подобные им существительные являются социально-историческими, поскольку они не только отражают социальную ситуацию определенного периода, но и описывают мировоззрение людей, взгляды, традиции. Сумма фактов, лежащих в основе мотивов, составляет ономастическую универсальность.

А. В. Суперанская различает естественно образованные наименования - они относительно первичны и всеобъемлющи; Номинации, введенные специально для обозначения и различения объектов любого рода, - они, в свою очередь, относительно вторичны и относятся к более или менее ограниченным областям [3, 236].

Принцип номинации означает обобщенное правило номинации, представляющее собой процесс отражения пути, направления, общей исходной точки имен, связи между именем и денотатом (предметом, событием, репрезентируемым языковой единицей). Непосредственной языковой основой этой связи является номинативный прием, точнее, его разновидность. Все смысловое разнообразие используемых для номинации оснований, как правило, соответствует следующей схеме: принцип наименования предмета по различным признакам, принцип наименования предмета, связанного с деятельностью человека, и принцип называя предмет, связанный с другими предметами. Эти принципы актуальны и для Южного Узбекистана.

Таким образом, для топонимов это разнообразие предметов, характеризующих их местонахождение, возникающие от них впечатления, связанные с ними реалии, их назначение или основное использование, отношение одного предмета к другому, то, что именование лица связано к этой области в той или иной мере религиозный или идеологический характер объекта, который следует называть в зависимости от цели; для антропонимов основными факторами, определяющими их мотивацию, служат физические, психические, биологические, нравственные, интеллектуальные характеристики человека, его социальная, национальная, территориальная принадлежность, родственные связи [3, 244-246].

Тип именованя представляет собой группу имен, объединенных общими семантическими признаками. С точки зрения семантики можно выделить три типа, соответствующие трем основным принципам именованя. Семантический тип объединяет деление на промежуточные классификации - семантические подтипы (группы). Эти подтипы включают мотивированность или немотивированность, этимологию, образные средства и индивидуальные особенности данной группы топонимов. Семантический тип реализуется на основе семантических моделей, представляющих исходное апеллятивное значение, взятое за основу наименования географического объекта. Способ наименования указывает на языковые средства, с помощью которых реализуется тот или иной принцип наименования. Ономастическая номенклатура по своему методу в основном осуществляется лексическими единицами - словами и эквивалентами слов.

Если обратить внимание на наиболее целесообразный семантический анализ местоимений, то можно увидеть, что имена собственные строятся по одному из трех способов (с учетом разделения всех имен существительных на существительные, образованные от имен нарицательных, и существительные, образованные от имен собственных): апеллятивное произношение (местоимения, образованные от апеллятивов); образование имен существительных (аронимы производные от существительных - антропонимы производные от антропонимов и имена производные от топонимов); онимизация апеллятива в результате одновременной трансонимизации другого существительного (смешанный способ) - имя представляет собой двух- или многоосновную лексему наподобие словосочетания. Особым способом именованя является онимизация (оронимизация), то есть перенос апеллятива на ороним без структурных изменений.

Региональная специфика топонимической семантики проявляется в предпочтении и активности тех или иных семантических моделей, что определяется как лингвистическими (конкретный онимический материал), так и экстралингвистическими (история, география местности) факторами.

Обратим внимание на семантические особенности фонем Южного Узбекистана. В процессе наименования орографических объектов учитываются расположение, строение, форма вида орографического объекта, имена людей, которым они принадлежали, или другие аспекты, связанные с ними, различные религиозные и божественные понятия, растения, деревья, животные, птицы и различные существа, которые растут внутри или вокруг этого предмета, а в качестве мотива выступают символ предмета-характеристика. В процессе наименования орографических объектов основное внимание уделяется деятельности неймера, то есть номинатора. Названия образуются в результате сложного процесса, связанного с выбором назывателем (номинатором) различных характеристик орографического объекта на основе того или иного принципа наименования.

При наименовании орографических объектов соблюдается принцип относительности. Принцип относительности проявляется в выделении одного из его признаков на основе сопоставления, сопоставления и сопоставления признака-свойства какого-либо орографического объекта с другим объектом. Сравнение часто

основывается на понятиях, производных от местоположения, размера, формы, вкуса, цвета орографического объекта. Процесс именования орографических объектов по принципу относительности, как и в других видах топонимов, строится на трех типах отношений, т. е. определяющего объекта, именуемого орографического объекта и отношения именования.

Феномен трансонимизации наблюдается в именовании орографических объектов. Это явление повышает уровень активности топонимов, усиливает функцию названий, развивает и организует отношения между названиями. В то же время трансонимизация создает экономию в процессе использования имен в речи, расширяет возможности речи.

Трансонимизация – это речезыковое, социально-социальное, историко-духовное явление, создающее и обеспечивающее универсализм в ономастике. Трансонимизация происходит между соседними объектами. Имя для нового объекта не ищется удаленно, имя объекта рядом с ним выбирается в качестве имени именуемого объекта. Этот феномен является языковым выражением высокой духовности нашего народа [4,32].

Ономастическая конверсия играет важную роль в образовании оронимов. Ономастическая конверсия – это явление перевода существующих в языке лексем в функцию имени собственного без какого-либо изменения или существенного изменения [5,93].

Это явление наблюдается при образовании оронимов, как и в других видах топонимии. При методе оронимического преобразования оронимы образуются от корневой основы. При этом устоялись орографические термины: Агба (перевал), Камар (в горных районах), Газа, Качар (возвышенность), Тарпи (возвышение) и др.; распространенными становятся этнонимы: бармок (луг, высота), лочин (вершина), манка (холм), олмас (гора) и др.; стандартизированы гидрографические термины: кариз (холм), орна (кувшин).

При оронимическом способе преобразования в образовании оронимов от базовых слов участвуют слова, представляющие орографические и гидрографические понятия, этнонимы. При образовании оронимов от искусственных слов с простым составом основой служат названия растений, деревьев, орографические понятия, характерные для горных, степных, пустынных условий, и узбекский аффикс -ли, указывающий на их наличие, узбекский -ча, имеющее особенность образования существительного от родственных существительных, используются таджикские аффиксы -ак жеребенок. Слово, считающееся основным компонентом имени при образовании оронимов в способе преобразования из слов составных и изофазных составных форм, в основном из оронимических показателей, а слово, которое к нему прибавляется или сочетается и становится определяющим компонентом, - группа существительных, представляющая названия растений, деревьев, животных и зверей, и прилагательное, выражающее различные признаки, будут состоять из апеллятивов, характерных для группы, а также антропонимов, этнонимов, слов, выражающих гидрографические понятия, и предикативных соединений.

Оронимическая трансонимизация предполагает перенос названия одного вида орографического объекта на название другого объекта того же типа. В этом случае

название долины меняется на название холма: Бешдара; название хребта или холма переходит в название ущелья: Бешкол; название горы или высоты переносится на название степи: Бойнок (гора, высота, степь); название ущелья меняется на название пояса: Ювозташ; название оврага меняется на название пастбища: Иймакжар; название горы меняется на название пастбища: Кохсия; название места, расположенного на высоте, становится названием всей горы: Майданак и другие.

Название орографического предмета, то есть оронимы, переносится на название другого вида предмета. В этом случае оронимы меняются на гидронимы: Айланаяр (приток реки), Хисоракское водохранилище и др.

Оронимы переведены в ойконимы: Алашор (село), Багиштепа (село), Бешпанджа (село), Бештахтах (село), Биясигмас (село), Боботог (село) и другие.

Известно, что географический термин и топоним тесно связаны друг с другом, поскольку первый квалифицирует объект, а второй выделяет его из ряда сходств. Это термины, относящиеся к общему и региональному (диалектному) направлениям узбекского языка. Анализ оронимов показал, что история народов и языков народов, живших и проживающих на территории Южного Узбекистана с древнейших времен, нашла свое отражение. Оронимические термины в основном состоят из этнолингвистически тюркских, иранских (древнесогдийских, персидско-таджикских), арабских и монгольских лексических единиц. В частности, такие термины, как гора, холм, возвышенность, луг, кол, кашка, являются тюркскими; такие термины, как бароз, варг, горн, дашт, така, газа - согдийские; персидско-таджикские термины, такие как кох, дара, танги, тода, санг, гурум, чамбар, шор; Арабские термины, такие как акба, супа, шайит, сахара, бурдж; такие термины, как мола, дован, капчигай, относятся к монгольским языкам.

Нередко в оронимии отражаются характеристики названного объекта с точки зрения физико-географической среды, окружающей местности и характеристики отдельных объектов, их внешний вид, состав. Наблюдения над названиями, образованными на основе апеллятивной лексики, показывают, что она отражает естественно-географические, исторические, социально-экономические реалии региона. Преломляясь через человеческое сознание и мышление, они приобретают характеризующий или оценочный аспект. Создатели имен выделяют из состава апеллятивной лексики определенные семантические пласты, соответствующие потребностям топонимической подсистемы, соответствующему этапу общественного развития и условиям жизни. Уникальный признак предмета, отличающий его от других подобных вещей, не требует дополнительного определения, поэтому достаточно для населения обозначить его термином номенклатура» [6, 71].

Лексическая (апеллятивная) и топонимическая системы тесно связаны между собой. Топонимы отражают многие реалии данного мира. Оронимы отличаются устойчивостью и мотивированностью по сравнению с другими видами топонимии, в результате чего могут длительное время сохранять как утраченные слоги лексической системы, так и слоги, не утратившие своей актуальности на данный момент.

Антропонимы являются продуктивными строительными блоками топонимов. Характерно и то, что они образуются на основе антропонимов, и они могут участвовать в образовании оронимов в силу разных причин и факторов.

Анализ показывает, что чаще всего антропонимы образуются по принципу принадлежности. Орографический объект (гора, холм, возвышенность, луг, равнина, ущелье и т. д.) может быть назван по имени лица, которое им владеет и ухаживает за ним: Авазгардон (холм), Одил догма (пастбище), Карабойтепа (холм), Муроталка. (место)), Пирматбоботепа, Ойтугъдитепа и др.

Топонимическая система любого региона в той или иной мере отражает диалектную лексику, специфические особенности диалекта. На многие вопросы диалектологического исследования можно ответить, если обратиться к наблюдениям. Следует отметить, что без обращения к местному диалекту невозможно исторически восстановить форму топонимов, возникших и функционирующих в определенной диалектной среде, и правильно объяснить их семантические особенности.

Оронимы создаются в масштабах определенной местности, поэтому по своему созданию они носят диалектный характер. Орографические объекты могут быть названы первоначально по группе людей, взаимодействовавших с этим объектом (близлежащая деревня, сельские жители или скотоводы, земледельцы). В процессе номинации принимают участие лексические единицы, характерные для речи этих людей. Наряду со словами, характерными для литературного языка, названия образуются от слов местного характера. В процессе номинации слова, принадлежащие к национальному языку, также могут проявлять новое значение в местных языковых условиях. С другой стороны, диалектные слова, употребляемые в пределах определенного региона, также могут выходить из своей скорлупы и распространяться в другие регионы и иметь свои новые, но общие употребительные характеристики. Таких слов местного характера в оронимии Южного Узбекистана много. Они прошли стадию формирования как орографические термины и стали терминами. Некоторые из них используются только как термины, а некоторые – как оронимические индикаторы для образования названий орографических объектов.

Известно, что часть жителей оазиса занималась скотоводством, а часть - земледелием. Их род занятий, образ жизни, формы рельефа - горы, холмы, засухи, разной высоты, ущелья, овраги, поля и т.д. важные. В результате отношений местного населения с такими предметами в их речи на протяжении длительного времени создавались слова, термины, сочетания, представляющие различные формы этих предметов, и они сыграли важную роль в возникновении оронимии страна. Например, депсан//дапсан — «плоская возвышенность, выпуклая или выпуклая насыпь», кубук — «насыпь с ровной поверхностью, вытянутой и покатою вокруг», доска — «ровная площадка на вершине гор, горных хребтов», ховар - "равнинное место", човрв//чобра "холм, степь, пастбище", ширам "с одной стороны крутой овраг, а с другой стороны место, соединенное с подножьем горы или холма", калак - "естественная, искусственная преграда, стена, созданная или сделанная из камня", кат - "каменный пласт", катов - "небольшая вершина, каменистая скала", хуччи - "скала, вершина,

вершина высот, три части", сина - " верхняя часть склона, склон", зов, джобиз//жавиз, ора, Среди них такие слова, как ор, котал, жорма, казак, чак.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ топонимии региона позволяет выявить особенности его семантического пространства как в составе тематических и лексико-семантических групп, так и в качестве отдельной единицы. Топонимическая информация подтверждает и расширяет наши знания об основных аспектах лексической системы диалектов, помогает создать более полную и красочную языковую картину мира.

Как наиболее устойчивое звено лексической системы языка лексика, выпадающая со временем из активного употребления в речи носителей языка, сохраняется и укрепляется в оронимах. Восполняются недостающие компоненты в системе региональной номенклатуры, что является основанием для фактического восстановления границ лексических явлений, относящихся к длительным периодам, и внесения диахронических поправок в определение состава, семантики и словообразовательных особенностей региональной лексики.

Отслеживание путей движения оронимов и тем самым решение проблем этногенеза в определенной степени с синхронической точки зрения позволяет более полно описать языковой картина мира.

References:

1. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. М.: «Наука», 1978. 200 с.
2. Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1990. - 685 с.
3. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного/А. В. Суперанская. - М.: Наука, 1973. - 365 с.
4. Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. – Тошкент: Муҳаррир, 2009. – Б 32.
5. Суперанская А.В. Структура имени собственного (фонология и морфология). - Москва, 1969. – 206 с.
6. Климкова Л.А. Изучение топонимии южных районов Горьковской области и проблемы составления микротопонимического словаря // Диалекты и топонимия Поволжья. - Чебоксары, 1990.
7. Мурзаев Э.М. Местные географические термины и их роль в топонимии // Вопросы географии. - 1970. - №> 81. - С. 53-89.
8. Пахомова В.Д. О метафорических названиях в топонимике // Вопросы топонимии. - Вып. 4. - Свердловск, 1970. - С. 30-34.
9. Рудных А.И. Семантические модели в гидронимике // Вопросы топонимии. - Свердловск, 1972. - Вып. 6. - С. 35-75.
10. Рут Р.М. Образная номинация в русском языке. - Екатеринбург, 1980.
11. Способы номинации в современном русском языке. - М.: Наука, 1982.